

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

УДК 371.302.2

Шаматова Оминахон Шукурдиновна

Преподаватель английского языка

Андижанский государственный университет

Андижан, Узбекистан

Аннотация.

В этой статье мы обсудили современное состояние образования исходя из современных требований к учащимся разного уровня образования, а также постарались управлять и повышать профессиональные навыки учащихся в английском языке.

Ключевые слова: психолого-эмоциональное воздействие, интеграция, компетентность, дистанционное обучение, общение.

Annotation.

In this article we discussed the current state of education based on the current requirements for students of different levels of education and, also tried to manage and improve the professional skills of students in English.

Keywords: psychological and emotional impact, integration, competence, distance learning, communication.

Современное развитие науки техники производства и техники все сферы жизни общества претерпевают процесс глобализации. Глобализация означает быстрое движение, немедленное получение необходимой информации, ее обработку и реализацию. Поэтому адаптироваться к такому процессу может только квалифицированный персонал, являющийся экспертом в своей области. Поэтому целесообразно учитывать это требование времени в процессе подготовки кадров в высших учебных заведениях. Не секрет что в связи с пандемией на дистанционную систему обучения перешли не только вузы нашей республики, но и образовательные учреждения всего мира. Система дистанционного образования считается

современной популярной оптимальной формой обучения и проводится на основе интеграции обеих систем образования, без полного отказа от традиционной системы образования. Массовое образование – это реформирование системы образования с определенной точки информационно-коммуникативными средствами с использованием компьютера: Видео конференция, ZOOM, MOODLE, NEMIS, онлайн платформа, телевидение. Эти системы основана на традиционных и инновационных формах методах и средствах получения распространения и доставки информации. [1.80-84b]

Нам понятно что тот факт что факультет информационных технологий и вычислительной техники еще не преодолел трудности обучения студентов разных уровней образования в традиционном учебном процессе и что мы перешли на онлайн-процесс обучения заставляет ситуация еще более сложная. В такой ситуации профессиональная компетентность педагога оценивается как решение проблемы. Помимо составления плана урока по работе со студентами с разным уровнем знаний, сбора дидактических материалов подходящих для уровня учащегося и выбора методов и стратегий их обучения от учителя в процессе работы требуется также наличие следующих педагогических компетентности. Они есть: Научная компетентность, Особая компетентность, Личная компетентность, Технологическая компетентность, Экстремальная компетентность.

Мы веримь что учитель с такой профессиональной компетенцией может преодолеть трудности в обучении студентов и принять правильное решение независимо от того в какой образовательной системе он или она работает. Под компетентностью понимается то как специалист ведет себя в нестандартных ситуациях то есть в неожиданных ситуациях может вступать в общение по-новому в отношениях с оппонентами, иметь стратегии движения в сложных процессах при выполнении неопределенных задач. Однако под профессиональной компетентностью понимается не приобретение отдельных знаний и умений а специалист овладевший интегративными знаниями и действиями в каком-либо самостоятельном

направлений. [2.5-7] Потому что мы живем в век высоких технологий и студенты которых мы учим уже не те, что были 30-40 лет назад.

Оптимальное решение для обучения разноуровневых студентов преподаватель Томского государственного университета Е.В. Классен предполагает что «путем вступительного тестирования можно определить языковые навыки учащихся и на основании этого разделить их на группы». В обучении студентов разного уровня образования Е.В. Классен также рекомендует метод «фронтальный», чтобы сохранять спокойствие в ходе урока и начинать и заканчивать работу с каждым учеником одновременно. Кроме того, стратегии «Групповая работа - Group work», «Парная работа- Pair work», «Командная работа- Team work» эффективны и развивают у учащихся навыки сотрудничества. Все эти методы и приемы направлены на развитие у учащихся навыков изучения языка. Мы не выбираем тот или иной метод и стратегию но как уже упоминалось выше считаем что если мы выберем ее исходя из потребностей учащихся, то она будет соответствовать цели.

Литература:

1. РахимовЗ.Т. Педагогик компетентлик таълим жараёни ривожланишининг мухим омили сифатида. Замонавий таълим/ Современное образование 2019. 7 (80).
2. Методическое пособие. Учебно-методический комплекс по модулю инновационных образовательных технологий и педагогической компетентности. Ташкент 2016. 80-84б.
3. ShankC.C. & Terrill, L.R. (1995). Teaching multilevel adult ESL classes. ERIC Digest ED383242. Washington, DC: National Clearinghouse for ESL LiteracyEducation.3-4p.
4. Е.В. Классен, О.В. Одегова. Разноуровневое обучение иностранному языку в высшей школе. Teaching Methodology in Higher Education. 2019. Vol. 8. № 30 ISSN 2227- 8591.E.V.Klassen, O.V. Odegova. 8- 19.

5. Auerbach, E.R. (1992), «Making meaning, making change: Participatory curriculum development for adult ECL literacy». Washington, DC and McHenry, IL: Center for Applied Linguistics and Delta Systems. Available from Delta Systems at 800- 323-8270. 150p.
6. J. Sevy, Teaching a Large Multi-Level Class Using Different Strategies and Activities to Motivate English Language Learning.
7. Wrigley. H.S. (1998). Knowledge in action. The promise of project – based learning. Focus on Basics, 2(D). Retrieved February 20, 2006, from www.ncsall.net/?id=384.